

RETURN MIGRATION AND NAZISM IN EMMA HATZKY'S BOOK «UMA MULHER DO SÉCULO PASSADO»» (2000): RELATIONS BETWEEN INDIVIDUAL MEMORY AND PUBLIC MEMORY

Frotscher Kramer, M. (Irati, Brasil)

<https://orcid.org/0000-0003-0172-4126>

ABSTRACT. The aim of the presentation is to analyze how Emma Hatzky, author of the book *A Woman of the Last Century* (2000), an autobiography written in the 1950s and 1960s in Brazil, remembers her return to Germany under the National Socialist regime in 1938, after 14 years of living in Brazil. Emma was born in Germany in 1891 and emigrated to Santa Catarina, Brazil, in 1924. She returned to her country of origin in 1938 and returned to Brazil in 1949. In her autobiography she expresses her intention to tell her experiences to her children and grandchildren. The intention of my presentation is to analyze how she narrates the family's decision to return to Germany in 1938 and reflects on the relationships between individual memory and public memory, considering the author's resettlement in Brazil after WW II. The study discusses how public memories of Nazism, in Germany, and memories of the nationalization of foreigners, in Brazil, in the 1950s and 1960s, could interfere with the remembrance of her past.

KEYWORDS: autobiography, individual and public memory, return migration, Nazism.

O objeto da apresentação²³ é a análise de uma autobiografia escrita por uma mulher que viveu entre dois países, Brasil e Alemanha, entre 1890 e 1971, chamada Emma Hatzky, mais especificamente a parte na qual se dedica a descrever suas vivências na Alemanha entre 1938 e 1949. Emma, nascida Kirchhoff, nasceu em Soest,

²³ Este texto é resultado parcial do projeto de pesquisa “Migração, Memória e Geração: alemães no Brasil e interações sociais após a Segunda Guerra Mundial”, financiado pelo CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Brasil (Chamada CNPq n. 09/2023 - Bolsas de Produtividade em Pesquisa).

na região da Westfália, Alemanha, e migrou com marido e filhos para o Brasil em 1924, no auge da inflação na Alemanha, acompanhando uma onda de emigrantes. A família se instalou na área rural no município de Taquaras, estado de Santa Catarina. O casal e parte dos filhos retornaram à Alemanha em agosto de 1938, devido à pressão da nacionalização dos estrangeiros no Brasil e ao entusiasmo desencadeado pela propaganda política nacional-socialista. Em 1949 a família pôde retornar novamente ao Brasil por meio do repatriamento de cidadãos brasileiros e seus parentes alemães, promovido pelo governo brasileiro, que havia apoiado os Aliados durante a Segunda Guerra Mundial e, no imediato pós-guerra, se incumbido de auxiliar o Comando Militar Aliado na resolução do problema populacional.

Múltiplas migrações entre ambos os países foram vividas por outras famílias na primeira metade do século XX. O livro de Emma Hatzy foi localizada durante projeto de pesquisa da autora, que investigou o tema com base em documentos de arquivos no Brasil e na Alemanha, de memórias/autobiografias, fotografias e entrevistas de História Oral conduzidas pela autora (FROTSCHER, 2010).²⁴ Os paradoxos da «repatriação» daqueles que haviam migrado voluntariamente para a «pátria alemã» antes da guerra foram discutidos por Frotscher em artigos (2011a, 2011b, 2013a, 2013b) e em livro (no prelo). Nesta comunicação me concentro na autobiografia publicada de Emma, escrita nas décadas de 1950 e 1960 em alemão, num total de seis cadernos, traduzida pela filha, a também professora Felícia Hatzky Schütz, nascida em 1917, publicada em livro (601 p.) pela editora da Universidade Federal de Santa Catarina em 2000.

Na introdução, em trecho escrito em 1953, Emma esclarece que redigiu as memórias com a intenção de relatá-las aos descendentes e explica como se deu o longo processo de escrita e como a concebe: «Hoje, pela segunda vez, começo um relato da minha vida. O primeiro ocupava-se demais com a minha pessoa: «Eu esperava...», «Eu dizia...», «Eu queria...»! Agora quero escrever em curtas descrições o que a vida me ensinou, o que ela me deu e tirou, desde a infância até a sepultura. Eu escrevo para meus filhos e netos, quero relatar a verdade, somente a verdade» (2000, p. 13). Ela

²⁴ O projeto de pesquisa, intitulado “Memórias da guerra e do nazismo: a repatriação de cidadãos brasileiros da Alemanha após a II Guerra Mundial”, foi financiado pela CAPES, durante meu estágio de pós-doutorado no exterior (Freie Universität Berlin).

muda a forma da narrativa, evitando o pronome «eu» e, assim, expressões diretas de sua subjetividade. Em alguns momentos do livro, como quando descreve a viagem para a Alemanha, foram inseridas cartas dela endereçadas aos descendentes.

A sua função de professora no Brasil e, depois, na Alemanha, assim como a vontade de expressão pública de sua história de vida são outros elementos que explicam sua escrita de si. A historiadora A. Gomes (2004, p. 9) assim comenta sobre a «escrita de si» professoras no Brasil: «grande parte do professorado há muito é composto por mulheres, que, por questões de constrangimento social, tiveram seus espaços de expressão pública vetados, restando-lhes exatamente espaços privados, entre os quais os de uma escrita de si».

O sumário do livro estrutura a história de vida em cinco partes: «1. Infância e Juventude»; «2. Casamento, filhos, guerra e desemprego»; «3. Brasil- vida nova»; «4. Volta à Alemanha»; «5. Novamente no Brasil».²⁵ Além das memórias são transcritas cartas trocadas entre Emma Hatzky e descendentes.

No capítulo relativo ao retorno para a Alemanha, as razões explicitadas são acompanhadas de avaliações acerca do impacto das ideias nazistas entre os «alemães no exterior» em Santa Catarina: «O socialismo com Adolf Hitler cresceu sobre o oceano e também entrou na nossa casa [...] Agora a Alemanha tinha o seu herói, que há tanto tempo eu rezava que aparecesse. [...] Não era muito grande no saber, em dinheiro, em riqueza, não era militar, não era da nobreza, nem carregado por ela. Somente o seu povo o levantava sobre tudo e sobre todos – até as estrelas e isto me trazia medo, por ele [...] Em nossa casa o entusiasmo por Hitler não cresceu muito ligeiro, Feliz era um firme adepto do velho Hindenburg» (p. 333). E Emma segue avaliando o fato de Hindenburg entregar a Hitler a direção do país, cuja «mão firme» teria trazido «a bênção do trabalho» (p. 334). Aqui e em outras passagens de sua autobiografia, o vínculo ao luteranismo se entrelaça à narrativa de sua vida. Ao narrar as participações em apresentações do partido nazista na capital do estado, Florianópolis, distingue os seus comportamentos, os do marido e de outros “alemães calmos e sérios” daqueles

²⁵ Uma análise dos capítulos 2 e 3 é oferecida por MARQUES (2014), com base em estudos sobre relações de gênero e “escritas de si”, sob orientação da autora.

que se comportavam, segundo ela, como «loucos», ao ponto de o governo brasileiro começar a fiscalizar o movimento. As atividades do partido, todavia, são representadas como tendo um «sentido socialista». A avaliação retrospectiva também a faz se diferenciar, em outro momento da narrativa, quando escreve sobre os tripulantes do navio: «[...] Havia também turmas de turistas da Argentina no navio, fervorosos nazistas, que ensaiavam com os jovens hinos do partido, nós velhos ficávamos escutando» (p. 345).

É neste momento da narrativa que ela traz ao texto a primeira razão para o retorno, despertada pela propaganda política e pelo contato com um funcionário do consulado alemão: a promessa de trabalho na Alemanha. E a segunda: a perseguição contra cidadãos alemães, desencadeada em 1938 por uma série de decretos dos governos estaduais e do governo federal, que proibiam atividades políticas de partidos estrangeiros e regulamentavam a nacionalização do ensino, da economia, da cultura. O episódio em que ela e marido votaram a favor da anexação da Áustria à Alemanha, a bordo de um cargueiro alemão que, para tanto, fora ancorado além da zona territorial do Brasil, é narrado como o estopim para decidirem pelo retorno: «Nunca me veio à ideia que esta noite estava trazendo uma séria decisão» (p. 335). Na sequência, a filha Felizitas é exonerada do cargo de professora, assim como ela própria, com o fechamento da sua escola pelo pastor luterano, por força da legislação nacionalizadora do governo brasileiro. Razões econômicas e políticas, ligadas ao país de origem e ao país de origem e de migração, portanto, são as elencadas; ambas são atravessadas por diferentes nacionalismos, o nacional-socialista alemão e o nacionalismo varguista no Brasil. Entre os retornados, como ela, estavam outros professores destituídos de suas funções após a exigência de que apenas cidadãos brasileiros exercessem o magistério, que dominassem a língua portuguesa, o que não era o caso de Emma, mesmo após catorze anos de estadia no Brasil.

O retorno é avaliado por essa mãe, esposa, ex-professora, com o sentimento de frustração, denotando o conflito que vivera entre razão e sentimento: «Eu quero escrever os meus motivos conforme a razão me aconselhava, embora o coração gritasse o contrário: em primeiro lugar, a nossa existência derrotada, que, com este ódio que

explodia contra os alemães, era impossível erguer de novo em outro lugar; depois o nosso rapaz, o nosso terceiro filho. Ele, no máximo, teria dado um bom motorista, e isto não satisfazia o meu orgulho» (p. 340). O retorno provoca a separação de familiares e, sua lembrança, uma avaliação sobre seu «destino» de mãe: «Este é o destino dos pais, separar-se dos filhos» (p. 340).

Na retrospectiva sobre o retorno, vê-se uma memória individual construída a partir não apenas do vivido no passado, mas também da memória pública acerca do nazismo e da nacionalização no Brasil. Como afirmou Maurice Halbwachs, a reconstrução do passado por meio da memória opera «a partir de dados ou noções comuns que se encontram tanto no nosso espírito como no dos outros» (HALBWACHS, 1990, p. 34). Arrefecidos os ânimos, no início da década de 1950 tornara-se dizível, no espaço público, críticas em relação às violências e exageros cometidos por autoridades envolvidas no processo de repressão e nacionalização dos estrangeiros no Brasil (FROTSCHER, 2007, p. 198–205). Tendo retornado ao Brasil em 1949, Emma também havia vivenciado a primeira fase do processo coletivo de lida com o passado nacional-socialista, marcado não apenas por uma política fracassada de «desnazificação», mas também por processos contra criminosos de guerra, pela prisão de ex-funcionários do NSDAP/governo alemão e pela responsabilização de seguidores do nazismo e também conhecido a política de memória sobre o período nazista dos anos 1950, caracterizada pela anistia e integração (FREI, 2009, p. 43–45).

Tais memórias públicas, presentes no processo de lembrança individual, compõem uma escrita de si orientada para os filhos e netos, na qual ela descreve e avalia posicionamentos, comportamentos e decisões do passado durante sua velhice. Como formula A. Thomson (1997, p. 57), a memória envolve um processo contínuo de reconstrução e transformação das experiências lembradas, em função das mudanças nos relatos públicos sobre o passado. Este processo ocorre também quando se firma um pacto autobiográfico com o leitor, como no caso de Emma, que é reforçado pelo vínculo afetivo com os descendentes, para os quais, originalmente, seus “cadernos de memória” se endereçavam. Escritas de si tais como a dela são um rico gênero para a escrita da História por «possibilitar um ângulo privilegiado para a percepção dos

microfundamentos sociais pelos *selfs* individuais», como apontou Jovita Noronha em sua apresentação ao livro de P. Lejeune (2008, p. 10).

REFERENCES

De “alemães no exterior” a brasileiros? A repatriação de cidadãos brasileiros da Alemanha ocupada – 1946–1949 [From “Germans abroad” to “Brazilians”? The repatriation of Brazilian citizens from occupied Germany – 1946–1949]. (2013a). *História Unisinos*, São Leopoldo, 17, pp. 81–96.

Frei, N. (2009). *1945 und wir*. Das Dritte Reich im Bewusstsein der Deutschen: 3. Aufl. München : DTV.

Frotscher, M. (2011a). Memórias de guerra y del nazismo en dos generaciones de descendientes de alemanes repatriados a Brasil. *Historia, Voces y Memoria*, Buenos Aires, 3, pp. 49–78.

Gomes, A. de C. (ed.) (2004). *Escrita de si, escrita da história* [Writing of oneself, writing of history]. Rio de Janeiro : FGV.

Halbwachs, M. (1990). *A Memória Coletiva* [Collective memory]. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais Ltda.

Lejeune, P. (2008). *O pacto autobiográfico: de Rousseau à Internet* [The autobiographical pact: from Rousseau to the internet]. Belo Horizonte : Editora UFMG.

Língua, memória e identidade. Considerações metodológicas sobre histórias de vida de migrantes bilíngues [Language, memory and identity. Methodological considerations on the life stories of bilingual migrants]. (2011b). *História Oral*, Rio de Janeiro, 1, pp. 97–122.

Marques, E. R. (2014). *Memória, gênero e narrativa em “Uma mulher do século passado”* [Memory, gender and narrative in “Uma mulher do século passado”]. Marechal Cândido Rondon. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em História) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná.

Narrar a vida durante o *III Reich* [Narrating the own life during the Third Reich]. (2013b). *Naveg@merica*, Múrcia [Spain], 11, pp. 1–18.

Thomson, A. (1997). Reconstituo a memória: questões sobre a relação entre a história oral e as memórias [Recomposing memory: questions about the relationship between Oral History and memories.] *Projeto História*, São Paulo, 15, pp. 51–84.